

QUYOSH NURI YORDAMIDA DOIMIY ISSIQ SUV BILAN TA'MINLASH TEKNOLOGIYASI

Maxmayorov Jasur

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali katta o'qituvchi

O'ng'arov Sardor

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali talabasi

Qurbonboyev Sunnatillo

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada quyosh issiqlik qurilmalari vositasida suv isitish texnologiyasi tahlil etiladi. Aytib o'tish joizki, mazkur turdagi qurilmalar yilning 9 oyi davomida suvni isitish uchun elektr energiyasini 100 foiz tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Qish oylarida esa 70 foizgacha energiyani tejashga erishiladi.

Kalit so'zlar: issiqlik qurilmasi, texnologiya, isitish, optimallashtirish.

KIRISH

Bugungi kunda energiya tejoyvchi manbalardan foydalanishga ko'proq ahamiyat berilmoqda. Quyosh nuri orqali ishlaydigan qurilmalarga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Quyosh vakuumli suv isitgichlari yoki kollektorlari yaxlit va bo'lingan turlari bo'lishi mumkin. Shunday qilib, bitta qismli kollektor (monoblok) vakuum shishalaridan va bitta konstruksiyada mahkamlangan issiq suv akkumulyatoridan (termos) iborat. Kollektori-monoblok asosan bino yoki uyning tom qismiga o'rnatiladi va shu bilan iste'mol manbaiga kerakli bo'lgan issiq suv bosimini yetkazib beradi. Saqlash idishi issiq suv haroratining uzoq muddatli saqlanishini ta'minlaydi. Shunday qilib, qishda havo harorati 0 °C darajadan past bo'lganda issiqlik yo'qotilishi faqat 3-6°C daraja bo'lishi mumkin. Ya'ni, agar tunda kollektorda suv harorati + 60 °C bo'lsa, ertalab bu ko'rsatkich 5 °C dan oshmaydi va +55°C bo'ladi. Aqlli tekshirgich (Smart kontroller) barcha ish jarayonlarni, shu jumladan, idishdagi suv darajasini, suv sathini tartibga solishni, agar kerak bo'lsa 1,5 kVt quvvatli elektr isitish moslamasini yoqish va o'chirish ishlarini boshqaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Mamlakatimizda ham tabiiy boyliklarni tejash va ishlab chiqarish tarmoqlariga ekologik sof texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, yurtimiz iqlim sharoitida quyosh noan'anaviy energiya turidan foydalanish borasida ulkan imkoniyatlar mavjud. Respublikamiz hududida yilning deyarli 310-320 kuni quyoshli bo'ladi. Bunday tabiiy imkoniyat bugungi kunda jahon bo'yicha tobora ommalashib borayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda qo'l keladi. Iste'molchi kollektordan, xususan yuqorida aytib o'tilgan yaxlit turidan foydalanib, yilning 9 oyi davomida suvni isitish uchun elektr energiyasini 100 foiz tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Qish oylarida esa 70 foizgacha energiyani tejashga erishiladi. Bir qismli vakuumli quyosh suv isitgichlari suvni 100 darajadan yuqori darajada isitish imkoniyatiga ega va shu bilan tabiiy gaz, elektr energiyasi va qattiq yoqilg'iga muqobil energiya manbai bo'lib hisoblanadi. Yaxlit quyosh tizimi har qanday uy-ro'zg'or xo'jaliklarida, shuningdek, shaxsiy va tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallangan va ayniqsa, issiq suv hajmi 4-10 iste'mol nuqtalari uchun kuniga 1000 litrdan oshmaydigan holatlarda afzal hisoblanadi. Uskunalar hech qanday operatsion xarajatlarni talab qilmaydi, chunki aqlli tekshirgichning ishi tufayli u mustaqil ravishda ishlaydi, uni issiq suv iste'moliga qarab bir marta sozlash kifoya. Bundan tashqari, O'zbekistonda energiya samarador va energiya tejaydigan qurilmalarni sotib olinganligi uchun kompensatsiya puli olish va ushbu maqsadlar uchun olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarning bir qismini qoplash mumkin. Bunday kompensatsiyalarni taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizom Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 14-aprelda qabul qilingan 217-sonli qarori bilan tasdiqlangan.

Nizomga muvofiq, O'zbekiston Davlat budjetidan kompensatsiya quyidagi xarajatlarning bir qismini qoplash uchun beriladi:

- jismoniy shaxslarga — quyosh fotoelektr stansiyalari, quyosh suv isitgichlari, shuningdek energiya tejaydigan energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalarni sotib olish xarajatlari;
- jismoniy va yuridik shaxslarga — tijorat banklaridan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari, energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalar va qozonlar, shuningdek, energiya samarador boshqa uskunalarini xarid qilish uchun olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarning bir qismi qoplashga.

Nizom talablari 2020-yil 1-yanvardan o'z mablag'i va kreditlar hisobidan energiya samarador va energiya tejovchi qurilmalarni xarid qilgan va o'rnatgan shaxslarga tatbiq etiladi.

Kompensatsiya Davlat byudjetidan quyidagi miqdorlarda ajratiladi:

a) jismoniy shaxslarga quyosh fotoelektrik stansiyalari, quyosh suv isitkichlari, shuningdek, energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalarni sotib olish xarajatlarining 30 foizi miqdorida, biroq¹³⁴:

- quyosh fotoelektrik stansiyalari uchun — 3 million soʻmdan;
- quyosh suv isitkichlari uchun — 1,5 million soʻmdan;
- energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalar uchun — 200 ming soʻmdan oshmaydigan miqdorda;

b) tijorat banklaridan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari, energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalar va qozonlar, shuningdek, energiya samarador boshqa uskunalarni xarid qilish uchun olingan kreditlar boʻyicha foiz xarajatlarining bir qismi qoplashga:

- jismoniy shaxslarga — 500 million soʻmdan oshmaydigan kreditlar boʻyicha — Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasidan oshgan qismida, biroq 8 foiz punktidan koʻp boʻlmagan miqdorda;

- yuridik shaxslarga — 5 milliard soʻmdan oshmaydigan kreditlar boʻyicha — Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasidan oshgan qismida, biroq 5 foiz punktidan koʻp boʻlmagan miqdorda¹³⁵.

Kompensatsiya faqat bir turdagi xarajat uchun jismoniy yoki yuridik shaxsning xohishiga koʻra taqdim etiladi.

Quyoshdan quvvat oladigan suv isitgich moslamalar quyosh kollektorlari orqali suv haroratini oshirish uchun quyosh nurlari energiyasidan foydalanadi. Shaffof qoplamali havooʻtkazmaydigan korpusli, qora rangga boʻyalgan, suv oʻtkazgich naychalarga ega singdiruvchan metall plastina va korpusining orqa hamda yonbosh devorlarida issiqlikni yoʻqotmaslik uchun izolyatsiyalangan yassi quyosh kollektorlari keng tarqalgan. Passiv tizimlarning ikkita - yopiq-qoʻshqavat va oʻz oqimi bilan uzatiladigan turi mavjud. Yopiq-qoʻshqavat tizimlarda gorizontalsuv toʻplagich rezervuar bevosita kollektorning ustida - tomda montaj qilinadi. Bu tizim uni montaj qilishga ketadigan xarajatlarga nisbatan ancha tejamli hisoblanadi. Biroq uning unumdorligi yilning salqin va sovuq vaqtlarida suv toʻplagich rezervuarda issiqlikning yoʻqotilishi sababli pasayadi. Anʼanaviy suv isitgichlaridan farqli oʻlaroq, quyosh suv isitgichlari suvni isitish uchun tarmoqdan energiya sarflamaydilar. Buning oʻrniga, ushbu yuqori samarali qurilmalar quyoshdan quvvat olish uchun tomingizda maxsus quyosh kollektorlaridan foydalanadi. Yigʻilgan quyosh energiyasi keyinchalik sizning uyingizdagi suvni isitish uchun ishlatiladi. Ilgari quyoshli suv isitgichlari juda mashhur boʻlib kelgan, chunki ular sizning elektr energiyangizni qisqartiradi va suvingizni toza energiya bilan isitishga imkon beradi. Quyosh kollektorlari toʻgʻridan-toʻgʻri suvingizni isitadi va sizning uyingizga boshqa quyosh energiyasini etkazib bermaydi.

Yaqinda odamlar uydagi quyosh panellari tizimlari bilan birlashtirilgan elektr isitish nasosli suv isitgichlarini tanladilar. Elektr issiqlik nasoslari sizning suvingizni isitish uchun elektr energiyasidan foydalanadi, ammo uydagi quyosh tizimi bilan birlashganda ular hali ham quyosh elektr energiyasida ishlashga qodir. Agar siz to'liq quyosh tizimini o'rnatolmasangiz yoki tarmoqdan tashqari uyingiz bo'lsa, mustaqil quyoshli suv isitgichi ajoyib imkoniyat bo'lishi mumkin. Quyosh suvini isitish tizimlari issiq suvga bo'lgan kundalik ehtiyojlaringizni qondirish uchun yetarli miqdorda issiq suv ishlab chiqarishi mumkin.

Uy va tijorat maqsadlarida foydalanish uchun quyosh suv isitgichlarining ikkita asosiy turi mavjud:

- Faol quyoshli suv isitgichlari
- Passiv quyoshli suv isitgichlari

Ularning har biri har xil ishlaydi va turli jihozlardan iborat.

Faol quyoshli suv isitgichlari

Faol quyoshli suv isitgichlari quyosh kollektorlaridan yoki absorberlardan issiq suvni uyingizga aylantirish uchun nasosdan foydalanadi. Ular odatda sovuq iqlimli hududlarga o'rnatiladi, chunki suv muzlashdan saqlanish uchun yopiq joyda saqlanadigan idishda saqlanadi.

Faol quyoshli suv isitgichlarining ikki xil turi mavjud:

- Suv to'g'ridan-to'g'ri kollektorlarda isitiladigan faol to'g'ridan-to'g'ri tizimlar, keyin sizning kraningizga va dush idishlaringizga yuboriladi. Quyosh kollektorlari odatda metall yoki shisha naychalardir.

- Propilen glikol singari issiqlik uzatish suyuqligi quyosh kollektorlari ichida qizdirilib, keyin issiqlikni yopiq tsikli tizimidagi issiqlik almashinuvchisi bilan suv ta'minotiga o'tkazadigan faol bilvosita tizimlar. Bir oz issiqlik yo'qotilishi, uzatish suyuqligi tizimni aylanayotganda sodir bo'ladi.

Passiv quyoshli suv isitgichlari

Passiv quyoshli suv isitgichlari issiq suvni harakatga keltirish uchun aylanma nasoslardan foydalanmaydi. Buning o'rniga ular suvni aylantirish uchun konveksiyaga aylanib, aylanma tizim sifatida murojaat qilishadi, bu erda issiqroq suv ko'tarilib, sovuq suv cho'kadi. Passiv quyosh suv tizimlari, odatda, faol tizimga qaraganda arzonroq, chunki suvni haydash uchun maxsus uskunalar talab qilinmaydi.

Passiv quyoshli suv isitgichlarining ikkita asosiy turi mavjud:

- Integral kollektorli quyoshli suv isitgichlari - katta, qora suv saqlaydigan omborlar bo'lib, ular quyosh nuri tushadigan tepalik bilan ajratilgan qutiga o'rnatiladi. Quyosh nurlari suvni to'g'ridan-to'g'ri qora idishlarda isitadi, keyin issiq suv kerak bo'lganda sizning sanitariya-tesisat tizimingizga oqib tushadi.

• Passiv termosifonli tizimlar sizning tomingizda oz miqdordagi suvni isitish uchun metall tekis plastinka kollektorlaridan foydalanadi. Issiq suv vanalarini ochsangiz, partiyaviy kollektorning yuqori qismidagi issiq suv tomingizdan musluklaringizga tushadi. Odatda ular 40 galon suvni o'z ichiga olishi uchun mo'ljallangan.

Ko'plab passiv tizimlar zaxira energiya manbai sifatida tanksiz isitgichni o'z ichiga oladi, ular gaz yoki elektr bo'lishi mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Quyosh nuridan quvvat oladigan suv isitgich paneli quyosh energiyasidan to'liq foydalanishni ta'minlash uchun quyosh harakati trayektoriyasiga muvofiq joylashtirilishi lozim. Odatda kollektorlar ufq burchagiga qarab joylashtirilganda ish samaradorligi yuqori ish samaradorligi yuqori bo'ladi. Negaki bunday holatda quyosh nurlari quyosh kollektorlari ustiga ko'proq tushadi hamda isitish jarayonini yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Avezov R.R., Orlov A.Y. Solnechniye sistema otopleniya i goryachego vodosnabjeniY. Tashkent: Fan, 2018-288 s.
2. Kyurshatov A.I. Ispolzovannix vozobnovlyayushixsya istochnikov energii v selskoxozyaystvennom proizvodstve. M.: «Agropromizdat», 2011 g. 96 str.
3. P.M. Yenin prakticheskoye ispolzovaniye vozobnovlyayemixi netraditsionnix istochnikov energii Kiyev 2013 g.
4. V.B. Kozlov Osnovniye napravleniya razvitiya razrabotok po netraditsionnim vozobnovlyayemim istochnikam energii. M.: 2017 g.
Sovuq suvni u/atuh
5. I.D. Sharobaro Sostoyaniye perspektivi razvitiya biogazovix ustanovok. M. 2017 g.
6. A.B. Vardiyashvili. Teploobmen i gidrodinamika v kombinirovannix solnechnix teplitsaxs substratom i akkumulirovaniye m tepla. Tashkent 1990 g.